

REVISTA ELETRÔNICA

Qualis C

VOLUME 7
Nº 2 | GUARULHOS-SP | 2021

ISSN 2447-6358

Qualis C desde 2019

Revista on-line

Vulnerabilidades, Iniquidades e Políticas Públicas de Saúde

Alan Eduardo de Paula¹
Maria Maylane Severiano Ribeiro²
Adriana de Fátima Santos³
Marcelo Lamy⁴

RESUMO: O direito à saúde é fundamental a todo cidadão, sendo indispensável para a garantia da dignidade da pessoa humana, princípio basilar da República Federativa do Brasil. No entanto, alguns grupos sociais vulneráveis enfrentam dificuldades e barreiras quanto a efetivação desse direito fundamental. O presente artigo tem como finalidade explicitar as noções jurídicas de vulnerabilidade e de iniquidades sanitárias, bem como apresentar um quadro das principais políticas públicas vigentes no Brasil que são destinadas às populações em condição de vulnerabilidade. Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como técnica metodológica, com base na consulta à livros e materiais publicados em bases de dados eletrônicos. O quadro apresentado nos parece ser o primeiro passo para enfrentar com profundidade, em próximas pesquisas, esse problema estruturante da efetividade do direito à saúde.

Palavras-chave: Vulnerabilidade. Saúde pública. Igualdade.

1 Advogado. Bacharel em Direito pela Universidade São Francisco. Mestrando do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, Mestrado em Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília - UNISANTA. Membro do Grupo de Pesquisa CNPq\UNISANTA "Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Tutela Jurídica da Saúde".

2 Bacharel em Direito pela Universidade Paulista. Assessora jurídica na De Paula, Santos e Titara Advogados Associados, Pós-graduanda em Direito e Processo Previdenciário pela Faculdade Legale.

3 Advogada. Doutoranda em Direito Constitucional no Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC São Paulo. Mestre em Direito da Saúde (Universidade Santa Cecília). Especialista em Direito Empresarial (Universidade Estácio de Sá). Bacharel em Direito (Centro de Ensino Superior de Valença). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa CNPq\UNISANTA "Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Tutela Jurídica da Saúde". Ex-coordenadora e professora do curso de Direito do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. Professora do curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* da Universidade Santa Cecília nos cursos de Direito Processual Civil, Direito do Trabalho e Previdência Social.

4 Advogado. Bacharel em Ciências Jurídicas pela UFPR (1992). Mestre em Direito Administrativo pela USP (2001). Doutor em Direito Constitucional pela PUC-SP (2008). Diretor Acadêmico da Faculdade Progresso. Professor Permanente e Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*, Mestrado em Direito da Saúde, e Professor da Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília - UNISANTA. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq\UNISANTA "Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável e Tutela Jurídica da Saúde". Diretor Geral do Observatório dos Direitos do Migrante (UNISANTA). Coordenador do Laboratório de Políticas Públicas (UNISANTA). Professor da Faculdade de Direito ESAMC-Santos. Defensor dativo no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. ResearcherID: H-5424-2015. ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-8519-2280>

ABSTRACT: *The right to health is fundamental for every citizen, being essential to guarantee the dignity of the human person, a basic principle of the Federative Republic of Brazil. However, some vulnerable social groups face difficulties and barriers regarding the realization of this fundamental right. This article aims to clarify the legal notions of vulnerability and health inequities, as well as to present a picture of the main public policies in force in Brazil that are aimed at populations in a condition of vulnerability. Therefore, bibliographic research was used as a methodological technique, based on the consultation of books and materials published in electronic databases. The picture presented seems to us to be the first step to face in depth, in future research, this structuring problem of the effectiveness of the right to health.*

Keywords: *Vulnerability. Public health. Equality.*

INTRODUÇÃO

O Estado Democrático de Direito constitui-se de ideais que visam garantir a plena efetivação do direito ao desenvolvimento de uma vida digna, resguardando o acesso à uma gama de direitos fundamentais, dentre os quais, destaca-se o direito à saúde.

O direito a saúde, segundo a doutrina, pertence a segunda geração dos direitos fundamentais, o qual deve ser tutelado pelo Estado para todos, sem distinções de qualquer natureza.

Ocorre que fatores de ordem social, econômica e cultural são determinantes de uma situação negativa, determinados sujeitos e/ou grupos sociais, os quais são classificados como vulneráveis, não alcançam o pleno acesso ao direito de saúde no Brasil.

Dentre os grupos vulneráveis em questões de saúde, despontam a população negra, os idosos, os moradores de rua, os LGBTQIA+ e os portadores de deficiências.

O presente artigo teve como finalidade explicitar as noções jurídicas de vulnerabilidade e de iniquidades sanitárias, bem como apresentar um quadro das principais políticas públicas vigentes no Brasil que são destinadas às populações em condição de vulnerabilidade

A presente pesquisa utilizou a técnica da pesquisa bibliográfica, cuja abordagem é a qualitativa. Os materiais utilizados para a coleta de dados foram variados: livros, artigos, monografias, teses, dissertações e demais materiais, tanto físicos como os publicados em bases de dados eletrônicos.

1 A VULNERABILIDADE E SUA DIMENSÃO SANITÁRIA

1.1 Vulnerabilidade social

Segundo Ayres (1999) a vulnerabilidade social constitui conceito amplo, referindo-se aos indivíduos ou grupos fragilizados política ou juridicamente, na promoção, proteção ou garantia dos direitos.

O termo vulnerabilidade se expandiu na década de 1980 no campo da saúde pública, em função da epidemia de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), a doença do sistema imunológico humano causada pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).

Adorno (2001) tem esse olhar: o termo foi desencadeado pelos movimentos sociais que contribuíram para se pensar na associação do vírus da AIDS com a fragilidade socioeconômica, buscando uma justificativa para se explicar grupos sociais e indivíduos que pudessem estar mais ou menos vulneráveis ao acometimento dessa doença.

De modo geral, a vulnerabilidade, desde então, se referia à exclusão econômica e/ou social. Seria vulnerável o sujeito ou o grupo com vínculos sociais (especialmente de trabalho e familiares) rompidos ou fragilizados. (ADORNO, 2001)

A vulnerabilidade está diretamente ligada com a ideia de exclusão social, haja vista que toda exclusão social implica fragilidade para o exercício de direitos. Vulnerabilidade e Exclusão são facetas da realidade que fazem parte de um mesmo processo, ambas impedem a informação, dificultam a prestação de serviços e a recuperação de sujeitos.

Sobre o assunto, Adorno (2001, p. 12) discorre da seguinte forma:

[...] O termo vulnerabilidade carrega em si a ideia de procurar compreender primeiramente todo um conjunto de elementos que caracterizam as condições de vida e as possibilidades de uma pessoa ou de um grupo – a rede de serviços disponíveis, como escolas e unidades de saúde, os programas de cultura, lazer e de formação profissional, ou seja, as ações do Estado que promovem justiça e cidadania entre eles – e avaliar em que medida essas pessoas têm acesso a tudo isso. Ele representa, portanto, não apenas uma nova forma de expressar um velho problema, mas principalmente uma busca para acabar com velhos preconceitos e permitir a construção de uma nova mentalidade, uma nova maneira de perceber e tratar os grupos sociais e avaliar suas condições de vida, de proteção social e de segurança. É uma busca por mudança no modo de encarar as populações-alvo dos programas sociais.

Contribuindo com a ideia, Abramovay (2002) ressalta que a vulnerabilidade pode ser compreendida como a falta de vínculos afetivos na família e nos espaços sociais; a negativa de acesso à educação, trabalho, saúde, lazer, cultura e alimentação; a falta de recursos mínimos para

sobrevivência; inserção precoce no mundo do trabalho; tráfico de drogas; exploração da mão de obra infantil; entre outros.

Sendo assim, **a vulnerabilidade está associada com diferentes circunstâncias da vida e sempre ligada a realidade social**. Não diz respeito somente à condição de pobreza, mas ao risco e a exposição a determinada coisa concernente à realidade sociocultural e socioeconômica.

Sendo assim, a vulnerabilidade com o epíteto social pode ser compreendida como sendo:

[...] o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais econômicas culturais que provêm do Estado, do mercado e da sociedade. Esse resultado se traduz em debilidades ou desvantagens para o desempenho e mobilidade social dos atores (VIGNOLI; FILGUEIRA, 2001 apud ABRAMOVAY, 2002, p. 13.)

Observa-se que tal entendimento **diz respeito a elementos que são essenciais para o desenvolvimento em sociedade, como o trabalho, cultura, educação, lazer etc.**, os quais, quando em falta, caracterizam a situação da vulnerabilidade em seu sentido social.

Contribuindo com o entendimento acerca da vulnerabilidade de grupos e sujeitos, Katzman (2000 apud CARVALHO, 2010, p. 171) afirma que:

[...] o conceito de vulnerabilidade procura caracterizar a situação de indivíduos ou grupos sociais expostos a condições de risco, perda de seu bem-estar social, que geralmente está associada à sua inserção precária no mercado de trabalho e à fragilidade de acesso a possíveis suportes ou oportunidades sociais o que, por sua vez, dificulta ainda mais sua capacidade de enfrentar e superar sua condição de risco social, deteriorando ainda mais sua condição de sobrevivência.

A vulnerabilidade, portanto, diz respeito a própria estrutura da sociedade, dos direitos e acessos desiguais. Trata-se ainda da condição em que o sujeito ou o grupo não possui recursos e habilidades suficientes e adequadas para lidar com as oportunidades oferecidas pela sociedade.

Resumidamente, a condição de vulnerabilidade está diretamente associada a elementos que são essenciais para uma sobrevivência digna, como a inserção e estabilidade no mercado de trabalho, a debilidade das relações sociais e o grau de regularidade de acesso aos serviços públicos. Para o presente artigo, importa a análise da condição de vulnerabilidade do ponto de vista social aplicado ao direito fundamental à saúde.

1.2 Vulnerabilidade sanitária

A condição de vulnerabilidade na perspectiva da saúde costuma dividir-se em dois tipos: (a) a vulnerabilidade quando do ponto de vista da saúde propriamente dita, onde afeta os cidadãos que

portam determinada condição biológica ou do ciclo de vida, carecendo de um cuidado especializado; e (b) a vulnerabilidade advinda das condições socioeconômicas e culturais, decorrentes da condição de vida de determinado grupo ou sujeito⁵, tornando-os desprotegidos socialmente e acarretando no tratamento diferenciado pelo SUS.

Nesse último sentido, destaca-se a necessária efetividade das políticas públicas de promoção de equidade na área da saúde, devendo sempre observar tais aspectos:

As condições sociais, econômicas, geográficas, de gênero, raça e orientação sexual como determinantes sociais de saúde; orientar o trabalho de promoção de políticas públicas que ajudem a diminuir as diferenças históricas no acesso ao SUS por parte de diversos grupos vulneráveis, como as populações negra, LGBT, do campo, da floresta e das águas, cigana e em situação de rua. (AITH; SCALCO, 2015, p. 51)

O desafio na saúde, no entanto, é ainda maior: o de superar dois âmbitos de vulnerabilidades.

As políticas públicas devem então ser implementadas justamente para retomar a equidade na atenção à saúde e principalmente para favorecer o acesso à saúde pelos hiper vulneráveis (os que são afetados pela dúplici vulnerabilidade).

O Estado tem de implementar políticas públicas especiais que possam propiciar a efetividade do acesso à saúde por todos os cidadãos, especialmente dos hiper vulneráveis.

2 A VULNERABILIDADE E O DIREITO À SAÚDE

2.1 A problemática da iniquidade no âmbito da saúde

As condições em que as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem influenciam diretamente a questão do direito à saúde, e conseqüentemente podem gerar desigualdades significativas. Para Marmot (2015) os fatores sociais e econômicos são grandes influenciadores na produção de desigualdades no direito de saúde no Brasil.

As desigualdades sociais, marcadas pelas distinções entre sujeitos e grupos no que tange à renda, educação, ocupação, raça e etnia, gênero e condições de habitação e trabalho, são

⁵ Desigualdades e iniquidades afetam pessoas e grupos facilmente identificáveis como vulneráveis sociais: é o caso dos analfabetos, dos pretos, da comunidade LGBTQIA+, dos imigrantes, dos detentos, da população de rua, dos indígenas dentre outras classes. (AITH; SCALCO, 2015). Essas vulnerabilidades sociais decorrem das iniquidades de renda, de educação, de moradia, de trabalho etc.

originalmente os fatores de maior desencadeamento de desigualdade na saúde. Ademais, os fatores desencadeantes das desigualdades na saúde são ainda considerados como iniquidades em saúde, de modo que diferente das desigualdades, não podem ser mensuradas, apenas julgadas. Acerca disso, Whitehead (1992, p. 431) dispõe que:

O termo iniquidade tem uma dimensão moral e ética. Ele se refere a diferenças em saúde consideradas desnecessárias e evitáveis, sendo ao mesmo tempo injustas e indesejáveis. Assim, com a finalidade de descrever uma certa situação de saúde como iníqua, sua causa precisa ser julgada como injusta no contexto do que está acontecendo para o restante da sociedade.

A equidade em saúde só pode ser alcançada se há garantia de acesso ao cuidado de todos em iguais necessidades, se há garantia de uma qualidade diferenciada na prestação de serviços de saúde dos grupamentos e indivíduos vulneráveis.

Não é novidade que o Brasil está entre os países com mais desigualdades em aspectos socioeconômicos do mundo. As desigualdades são apresentadas em diferentes fatores: renda, nível de escolaridade, acesso a saneamento básico, condições de gênero, raça e etnia, os quais afetam há anos a disponibilidade e prestação de serviços de saúde.

De acordo com Mullachery, Silver e Macinko (2016) com a implementação do SUS significativos avanços foram alcançados na área da saúde no país, no entanto é necessário ampliar a oferta e principalmente a qualidade peculiar dos serviços para os vulneráveis, de modo que se possa realmente universalizar o acesso aos serviços de saúde por todas as camadas sociais. Durante os anos de 2008 e 2013, a ampliação do acesso a consultas médicas, odontológicas e a hospitalização se deu de modo efetivo, ao passo que a cobertura realizada pela Estratégia Saúde da Família reportou 65% das pessoas mais pobres em 2013, demonstrando a efetiva contribuição do SUS no combate a redução das desigualdades na utilização dos serviços de saúde. No entanto, a qualidade diferenciada ainda precisa expandir.

Em se tratando de desigualdades relacionadas aos fatores socioeconômicos, importante destacar dados coletados pelos estudos de Theme Filha et al. (2016) ao analisaram a saúde da mulher em relação à cobertura pelo exame de rastreamento do câncer de colo uterino e de mama no ano de 2013, com base nos dados do Ministério da Saúde. Segundo os dados, há 80% de cobertura para o câncer de colo uterino e 54,5% para o câncer de mama. No entanto, em ambos os casos, a cobertura foi maior para mulheres que viviam em regiões do Sudeste e do Sul, brancas, com maior nível de escolaridade e possuidoras de plano de saúde privado.

Observa-se claramente uma barreira quanto ao acesso aos exames essenciais para a saúde da mulher no Brasil, principalmente no que tange a questão de raça e etnia, bem como renda e nível de escolaridade.

As desigualdades sociais impactam ainda os comportamentos ligados à saúde. No ano de 2013, sujeitos analfabetos e com ensino fundamental incompleto representaram a prevalência de 2,6 vezes maior para o tabagismo, com 63% de maior inatividade durante o tempo livre, 85% maior estilo de vida sedentário e 3,7 vezes maior chances de apresentarem sete ou mais comportamentos de saúde não saudáveis se comparados com sujeitos com ensino superior completo. Ademais, identifica-se que as desigualdades no consumo alimentar também se fazem presentes, representando a ingestão insuficiente de verduras, legumes e frutas entre os que não tinham educação formal e não brancos. (BARROS et al, 2016)

Desse modo, observa-se que diferenças no acesso aos recursos de saúde são determinantes importantes para o favorecimento de iniquidades em saúde. De acordo com Santos (2011) a probabilidade de sujeitos pretos e pardos apresentarem problemas de saúde não é boa, é de 56,7% maior do que sujeitos brancos. No tocante o fator raça e etnia, esta representa cerca de 16% dos fatores determinantes de desigualdades, o que apesar de representar um percentual consideravelmente baixo, não se mostra como ponto positivo, haja vista que esta é fator antecedente para os problemas de maior representação percentual, ou seja, fatores socioeconômicos.

Outro fator favorecedor de desigualdades no acesso a saúde no Brasil é decorrente das questões de gênero. Segundo Barbosa e Facchini (2009) a população constituída por lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, travestis, agêneros, pessoas não binárias, pansexuais, queers e intersexo, apresentam resistência na busca por serviços de saúde, evidenciada pelo contexto discriminatório que os serviços e órgãos de saúde no Brasil ainda apresentam, seja pela falta de qualificação e o preconceito advindos os profissionais de saúde para atender tal demanda.

A população LGBTQIA+, em decorrência da não identificação ou adequação ao gênero do sexo biológico ou à identidade sexual heteronormativa tem seus direitos humanos básicos violados, de modo que se enquadram em uma das maiores classes de vulneráveis no âmbito da saúde. Assim, de acordo com Araújo et al (2006) a população ora mencionada não possui suas necessidades de saúde contempladas em decorrência da rejeição ou a intolerância irracional às questões de gênero e/ou sexualidade.

A título de demonstração da realidade enfrentada por LGBTQIA+ no atendimento básico a saúde, marcada pelo preconceito, Campos e Alves (2015) destacam os seguintes dados sobre o atendimento a lésbicas:

Destarte, torna-se de suma importância a caracterização e reflexão acerca dos preconceitos e discriminações que cotidianamente a população LGBT passa e enfrenta nas diversas instituições que deveriam pautar o Sistema Único de Saúde como um sistema universal, igualitário e integral. Em relação às mulheres lésbicas, por exemplo, como enfatiza a Rede Feminista Saúde (2006), muitas nunca fizeram o exame Papanicolau (exame ginecológico que previne o câncer de colo do útero) porque há um “tabu” em relação à orientação sexual delas no consultório ginecológico e dentre aquelas que procuram atendimento de saúde, cerca de 40% não revelam sua orientação sexual e das que revelam, 28% afirmaram preferir maior rapidez no atendimento médico e 17% afirmaram que os médicos deixam de solicitar exames que para elas são considerados necessários. A Rede ainda cita uma pesquisa realizada no ano de 2002, pela Coordenação DST/AIDS do Ministério da Saúde, que demonstrou uma disparidade entre as mulheres heterossexuais que realizaram o exame preventivo de câncer uterino (Papanicolau) nos últimos três anos, que foram 89,7% e as mulheres lésbicas e bissexuais que corresponderam a 66,7% do percentual, mesmo entre aquelas mulheres que possuíam maior escolaridade e renda.

Percebe-se uma discriminação prática em relação com a orientação de gênero nos atendimentos básicos em saúde.

Importante mencionar sobre o acesso a saúde pelos idosos no Brasil, os quais também integram uma parcela da população vulnerável, em decorrência da maior fragilidade em saúde, perda da capacidade funcional e da maior disposição a enfermidades e estilo de vida normalmente com ausência de atividades físicas. Um estudo recente realizado por Cruz et al (2020) constatou que 33% dos 394 idosos avaliados relataram ter dificuldades de acesso a serviços de saúde. Outro dado relevante é o fato de 70% relataram possuir plano de saúde, o que justifica o percentual de 67% da pesquisa relatar que tiveram acesso a serviços de saúde quando procurados.

Nesse caso, percebe-se que a população idosa prefere buscar amparo na rede privada de saúde quando necessário, o que demonstra certa fragilidade quanto a prestação de saúde pública.

Resumidamente, o que os dados apresentados pela literatura demonstram é que as iniquidades em saúde no Brasil ainda são elevadas e persistentes. São iniquidade em saúde que devem ser eliminadas pois evitáveis e não correspondem aos modelos propugnados pelas diferentes normativas internacionais, com destaque para a Declaração Universal dos Direitos Humanos que preconiza que “[...] todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. (UNESCO, 1998, p. 2)

Ademais, as iniquidades em saúde são julgadas ainda pela perspectiva dos valores da República, que afirma a igualdade em direitos, sem distinção de qualquer natureza e da dignidade da pessoa humana, que possuem os seguintes objetivos:

[...] i) construir uma sociedade livre, justa e solidária; ii) garantir o desenvolvimento nacional; iii) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e iv) promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988, art. 3º).

A igualdade é o princípio basilar dos atendimentos em saúde, em conjunto com a dignidade da pessoa humana. Portanto, importante se faz apontar as políticas públicas de saúde existentes no Brasil que enfrentam esse problema, o que ocorre na próxima seção.

4.2 Políticas públicas de saúde voltadas aos vulneráveis

O princípio da igualdade formal, o qual é determinado pela Constituição Federal no art. 5º determina que todos são iguais perante a lei, e a materialização dessa igualdade, no art. 3º inciso IV, determina que são essenciais políticas públicas para oportunizar o acesso à diversos direitos essenciais, principalmente para populações em condições de vulnerabilidade, como os dos moradores de rua, os pretos e pardos, pessoas idosas e os LGBTQIA+.

A **Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais** foi definida em 2010 para ser implementada no SUS, em decorrência das diretrizes governamentais previstas no Programa Brasil Sem Homofobia, coordenado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República-SDH/PR. O objetivo geral dessa política pública é incluir socialmente tal parcela da população, minimizando sua vulnerabilidade, afastando preconceitos e concedendo oportunidade para reconhecimento como cidadãos, os quais merecem respeito e consideração.

O reconhecimento da situação de vulnerabilidade foi o que permitiu que tal política fosse implementada, de modo que o SUS passou a atuar segundo as orientações governamentais dispostas no Programa Brasil Sem Homofobia. Sobre as principais ações no âmbito da saúde voltadas para a população LGBTQIA+ destacam-se as seguintes:

Entre as principais políticas na área de saúde para a população LGBT destacamos as seguintes: formação contínua e permanente para profissionais na área da saúde e adequação de guias, prontuários, internação e acomodação em enfermarias e leitos com respeito à orientação sexual e à identidade de gênero de travestis e transexuais; visibilidade e efetivação de ações para LGBT em todos os programas de saúde; ampliação dos serviços do processo transexualizador, com a instalação de ambulatórios de saúde trans, para diagnóstico, atenção especializada para todas as unidades da federação, sem perder de vista a necessidade de continuação do processo de despatologização das identidades trans; ampliação dos serviços voltados para promoção da equidade da população LGBT; pactuação entre União,

Estados e Municípios com o fim de implementar planos operativos de saúde da população LGBT; fortalecimento do controle e participação social na elaboração, execução e monitoramento das políticas de saúde de LGBT; ampliação de recursos para prevenção e tratamento de HIV/AIDS e hepatites virais; ampliação do Serviço de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Sexual-SAMVIS para atendimento em caso de violência sexual sofrida por travestis e transexuais. (COSTA FILHO, 2017, p. 02)

Trata-se de política destinada a romper com o preconceito e com a desigualdade de atendimento, bem como, pautadas no dever de respeito ao próximo, que independente de orientação sexual/gênero deve receber atenção à saúde, haja vista ser um direito de todos, salvaguardado pela Lei Maior do país.

As populações em situação de rua ainda sofrem com a exclusão social diariamente, haja vista que a situação socioeconômica não lhes permite possuir acesso à diversos direitos básico, como emprego e renda, alimentação digna, educação etc. No que tange à saúde, em 2009, por meio do Decreto nº 7.053 foi instituída a **Política Nacional da População em Situação de Rua**, a qual tem por objetivo principal conceder atenção e cuidados em saúde para cidadãos que vivem nas ruas, de modo que é dever do Ministério Público monitorar tais políticas para que a promoção da dignidade da pessoa humana ocorra.

No entanto, Costa Filho (2017) afirma que a previsão e o reconhecimento da necessidade de monitoramento não é o bastante, é essencial que haja ações que viabilizem a efetividade dessas políticas, quais sejam:

[...] identificação das fragilidades e lacunas; provocar o Poder Público a implantar os serviços de saúde pertinentes, dentre os quais destacam-se como principais, mas não únicos, os Consultórios na Rua; e possibilitar o acesso, sem discriminações, às Unidades Básicas de Saúde, Centros de Apoio Psicossocial (CAPs) e outros; instar o Poder Público a promover efetiva vigilância epidemiológica da população em situação de rua, com programas de controle de doenças infecciosas, campanhas de vacinação, consultas com especialistas, campanhas educativas etc; além disso, promover programas e projetos de inclusão da população em situação de rua no Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional; garantir atendimento de emergência pelas ambulâncias do SAMU; e finalmente, fiscalizar a execução de todos os programas e projetos das várias políticas públicas, valendo-se, para tanto, do indispensável concurso da sociedade civil, a partir dos mecanismos de controle social, que devem ser valorizados e mobilizados pelo Ministério Público. (COSTA FILHO, 2017, p. 03)

Observa-se que a problemática da efetividade do direito à saúde no tocante aos sujeitos em situação de rua vai muito além da mera disposição de serviços de saúde, mas implantação de ações que possam promover de fato a saúde desses sujeitos, como condições básicas de subsistência.

No que diz respeito a população preta e parda, o Brasil ainda conta com o racismo implantado em diversos setores, e na saúde não é diferente. Importante destacar que a população negra está sempre exposta ao preconceito e a violência, independentemente da idade. Desse modo, o Ministério da Saúde instituiu a **Política Nacional de Saúde Integral da População Negra** mediante a Portaria nº 992/2009, a qual prevê uma série de ações voltadas a romper com o racismo institucional e automaticamente ações de saúde integral dessa população, com os seguintes objetivos específicos:

I - Garantir e ampliar o acesso da população negra residente em áreas urbanas, em particular nas regiões periféricas dos grandes centros, às ações e aos serviços de saúde; II - Garantir e ampliar o acesso da população negra do campo e da floresta, em particular as populações quilombolas, às ações e aos serviços de saúde; III - Incluir o tema Combate às Discriminações de Gênero e Orientação Sexual, com destaque para as interseções com a saúde da população negra, nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde e no exercício do controle social; IV - Identificar, combater e prevenir situações de abuso, exploração e violência, incluindo assédio moral, no ambiente de trabalho; V - Aprimorar a qualidade dos sistemas de informação em saúde, por meio da inclusão do quesito cor em todos os instrumentos de coleta de dados adotados pelos serviços públicos, os conveniados ou contratados com o SUS; VI - Melhorar a qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, processamento e análise dos dados desagregados por raça, cor e etnia; VII - Identificar as necessidades de saúde da população negra do campo e da floresta e das áreas urbanas e utilizá-las como critério de planejamento e definição de prioridades; VIII - Definir e pactuar, junto às três esferas de governo, indicadores e metas para a promoção da equidade étnico-racial na saúde; IX - Monitorar e avaliar os indicadores e as metas pactuados para a promoção da saúde da população negra visando reduzir as iniquidades macrorregionais, regionais, estaduais e municipais; X - Incluir as demandas específicas da população negra nos processos de regulação do sistema de saúde suplementar; XI - Monitorar e avaliar as mudanças na cultura institucional, visando à garantia dos princípios antirracistas e não discriminatórios; XII - Fomentar a realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. (BRASIL, 2010, p. 19-20)

É importante que o Estado, mediante suas ações, garanta que o Poder Público possa promover de fato a saúde integral da população negra, rompendo com as desigualdades étnico-raciais, combatendo o racismo e a discriminação nas instituições e serviços do SUS.

Na mesma linha, a pessoa idosa tem proteção no Brasil principalmente com relação ao direito de saúde, mediante a implementação do Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003 – e da instauração da **Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa** pela Portaria GM/MS nº 2.528/2006, a qual tem a seguinte finalidade:

A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade. (BRASIL, 2006)

A população idosa merece atenção especial, haja vista que em decorrência do lapso temporal, as capacidades funcionais vão diminuindo, aumentando o risco de acidentes que podem ser fatais.

Os portadores de deficiência alcançaram em 2015 o **Estatuto da Pessoa com deficiência**, instrumentalizado pela Lei nº 13.146, a qual reconhece o direito de acesso à saúde em grau mais elevado possível, sem discriminação. Nesse sentido, Costa Filho (2017, p. 04) dispõe da seguinte forma sobre o assunto:

[...] é assegurada atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. Essa atenção integral à saúde da pessoa com deficiência deve assegurar o acesso autônomo mediante a remoção de barreiras arquitetônica, ambientais, de comunicação, que atendam às especificidades dessas pessoas com impedimentos físicos, sensoriais, intelectuais e mentais.

Entende-se que é essencial que se implemente ações que vão além do mero acesso à rede pública de saúde, ou seja, é preciso minimizar as barreiras sociais existentes quanto aos caminhos percorridos pelo portador de determinada deficiência, rompendo também com o preconceito e com a discriminação.

Nesse sentido, percebe-se o Brasil buscou por meio de políticas públicas efetivar o acesso à saúde por sujeitos em situações de vulnerabilidade, materializando o princípio da igualdade preconizado na Constituição Federal, mantendo a salvo os ideais do Estado Democrático de Direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As vulnerabilidades sociais, somadas às vulnerabilidades sanitárias, constroem perfis de hiper vulnerabilidade ainda não enfrentadas no âmbito das políticas públicas de saúde do Brasil.

Hoje, ainda enfrentamos o desafio de extirpar as iniquidades de acesso à saúde das pessoas e grupamentos acometidas de vulnerabilidades sociais.

A igualdade foi alçada pela Constituição brasileira de 1988 como ideia nuclear e estruturante do direito à saúde, bem como do dever estatal de atenção à saúde. Disso resulta, é lógico, a

necessidade de se extirpar as iniquidades sociais. Mas dessa ideia nuclear resulta também a necessidade de se constituir mecanismos de atenção à saúde especiais.

Assim como se constituiu uma Rede de atenção às urgências e emergências, o SUS tem de constituir redes de atenção especializada para o atendimento das necessidades específicas de cada uma das vulnerabilidades/iniquidades identificadas em nosso país.

Fez isso, parcialmente, ao constituir as seguintes redes: a Rede de atenção psicossocial; a Rede de cuidado a pessoa com deficiência e a Rede cegonha. Importa refletir que outras redes são imediatamente necessárias.

De nosso levantamento, parece imprescindível uma rede de atenção à pessoa idosa e uma rede de atenção à pessoa em situação de rua.

REFERÊNCIAS

ABRAMOVAY, M. Juventude, violência e vulnerabilidade social na América Latina: desafios para políticas públicas. Brasília: UNESCO, BID, 2002.

ADORNO, Rubens de Camargo Ferreira. Os jovens e sua vulnerabilidade social. 1. ed. São Paulo: AAPCS – Associação de Apoio ao Programa Capacitação Solidária, 2001.

ARAÚJO, M. A. L. et al. Relação Usuária-Profissional de saúde: Experiência de uma mulher homossexual em uma Unidade de Saúde de referência de Fortaleza. Escola Anna Nery, v.10, n. 2, p. 323-7, 2006.

ARCHER, Luís. Reflexão Ética sobre a Dignidade Humana. 1999. Disponível em: 0 http://www.cneqv.pt/admin/files/data/docs/1273058936_P026_DignidadeHumana.pdf>. Acesso em 09 ago. 2021.

BARBOSA, R. M., FACCHINI, R. Acesso a cuidados relativos à saúde sexual entre mulheres que fazem sexo com mulheres em São Paulo, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, suppl. 2, p. 291-300, 2009.

BARROS, M. B. A. et al. Social inequalities in health behaviors among Brazilian adults: National Health Survey, 2013. International Journal for Equity in Health, London, v. 15, n. 148, 10 p., 2016.

BASTOS, Celso Ribeiro; TAVARES, André Ramos. Tendências do Direito Público no Limiar de um Novo Milênio. São Paulo: Saraiva, 2000.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma política do SUS / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento de Apoio à Gestão Participativa. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006. Aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Disponível em:

<https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html>. Acesso em: 04 set. 2021.

COSTA FILHO, Waldir Macieira da. O Direito à Saúde dos vulneráveis. Rev. Congresso Brasileiro de Gestão do CNMP, p. 01-05, 2017. Disponível em:

<https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/DireitosFundamentais/Arquivos/Artigo_Revista_7%C2%BA_CG_-_CDDF_-_O_Direito_%C3%A0_Sa%C3%BAde_dos_Vulner%C3%A1veis_-_Waldir_Macieira.pdf>. Acesso em: 04 set. 2021.

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 10. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13^a. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2003.

CAMPOS, Jéssica Lisboa; ALVES, Jéssica Luana da Silva. A invisibilidade da saúde da população LGBT: uma reflexão acerca da homofobia presente nos espaços institucionais de saúde. VII Jornada Internacional de Políticas Públicas, p. 1-11, 2015. Disponível em:

<<http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo6/a-invisibilidade-da-saude-da-populacao-lgbt-uma-reflexao-acerca-da-homofobia-presente-nos-espacos-institucionais-de-saude.pdf>>. Acesso em: 03 set. 2021.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais; Portugal: Coimbra Editora. 2008.

CARVALHO, Cynthia Paes de; LACERDA, Patrícia Monteiro. Vulnerabilidade, intersectorialidade e educação. Salto para o Futuro, v. Ano XX p. 15-21, 2010.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Editora Moderna, 1999.

HÄBERLE, Peter. Teoría de La Constitución como Ciencia de La Cultura. Madrid: Tecnos, 2000.

HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. 20. Ed. Trad. Maria Tereza Lopes Teixeira e Marcos Penchel. Rio de Janeiro: Paz e Temi. 1977.

MARTINS, Sergio Pinto. Direito da seguridade social. 34^a. Ed. São Paulo: Atlas, 2014.

MARMOT, M. The health gap: the challenge of an unequal world. New York: Bloomsbury Press, 2015.

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2008.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 18 ed., São Paulo: Atlas, 2005.

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 30 ed. São Paulo: Atlas, 2014.

MULLACHERY, P.; SILVER, D.; MACINKO, J. Changes in health care inequity in Brazil between 2008 and 2013. International Journal for Equity in Health, London, v. 15, n. 140, 12 p., 2016.

PEREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. 6. ed. Madrid: Tecnos, 1995.

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Atual, rev. e ampliada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

SCLIAR, M. História do conceito de saúde. Physis, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 27, 2007.

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1992.

SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: o substrato clássico e os novos paradigmas como pré-compreensão para o direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

THEME FILHA, M. M. et al. Regional and social inequalities in the performance of Pap test and screening mammography and their correlation with lifestyle: Brazilian national health survey, 2013. International Journal for Equity in Health, London, v. 15, n. 136, 2016.

UNESCO – UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Brasília: Representação da Unesco no Brasil, 1998.

VIEIRA, Oscar Vilhena. Direitos fundamentais - uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 2006.

WHITEHEAD, M. The concepts and principles of equity and health. International Journal of Health Services, Los Angeles, v. 22, n. 3, p. 429-445, 1992.